

**CATÁLOGO: IMÁGENES Y ELABORACIÓN DE
UNA SENSOROTECA ASTRONÓMICA
PROYECTO TF3
(2015)**

**CATÁLOGO: IMÁGENES Y ELABORACIÓN DE
UNA SENSOROTECA ASTRONÓMICA
PROYECTO TF3**

Creaciones para experiencias multisensoriales
Jorge Anfrés Colmenares, Antropólogo y Magister en Ciencias Económicas
Libia Bibiana Avila, Diseñadora Gráfica y Licenciada en Artes Visuales

Con el apoyo de la Unión Astronómica Internacional (IAU)
La Oficina para el desarrollo de la Astronomía (OAD),
El Instituto Distrital de las Artes (Idartes)
El Planetario de Bogotá, Colombia

(2015)

*El desarrollo de este proyecto está en el nivel1,
Se desarrollaron colecciones que permiten la asociación de diferentes Objetos entre si,
de modo que generen conocimientos más complejos relacionados con la Astronomía
puesto que se trata de varios objetos que abordan un tema determinado.*

*Entre las cinco (5) colecciones estructuradas:
Tres de estas (3) estimulan principalmente el sentido de la vista, el tacto, el espacial y el temporal,
una (1) el sentido visual- auditivo y las sensaciones de magnetismo y fuerza, otra el sentido del olfato y el visual.
En consecuencia, se debe explorar en lo sucesivo para la construcción de objetos que transmitan información a
través de otros sentidos de la percepción.*

1. IMÁGENES PARA PRODUCCIÓN LASER DE LOS PLANISFERIOS. CONSULTADO EN:

Página oficial de la NASA: <https://www.nasa.gov>

1.1. Mercurio (2016). Consultado en: http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA19420	(p-7)
1.2. Mercurio Hemisferio Norte (2016). Consultado en: http://www.windows2universe.org/mercury/images/mercter.gif	(p-8)
1.3. Venus, Hemisferio Norte (2016). Consultado en: http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA00157.jpg	(p-9)
Venus, Hemisferio Sur (2016). Consultado en: http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA00157.jpg	(p-10)
1.4. Venus Hemisferio Oriental	(p-11)
1.5. Venus Hemisferio Occidental (2016). Consultado en: http://www.windows2universe.org/mercury/images/mercter.gif	(p-12)
1.6. Marte, Hemisferio Occidental, Monte Olympus y Valles Marineris (2016) Consultado en: http://mola.gsfc.nasa.gov/images/tharsis-valles-s1.jpg	(p-13)
1.7. Topografía de Marte, Consultado en: http://photojournal.jpl.nasa.gov/tiff/PIA02820.tif	(p-13)
1.7.1. Valles Marineris, Consultado en: http://www.windows2universe.org/mars/planet_structure.html	(p-14)
1.8. Mosaico de Olympus Mons, el volcán más alto en Marte (2016). Consultado en: . http://www.windows2universe.org/mars/planet_structure.html	(p-14)
1.9. Marte, Hemisferio Oriental, Cuenca de impacto Hellas (zona purpura)(2016). Consultado en: http://mola.gsfc.nasa.gov/images/topo.jpg	(p-15)
1.10. (2016), Mosaico de la cara visible de la Luna. Consultado en: http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA14011.jpg	(p-16)
1.11. (2015), Cara visible de la Luna.	(p-17)
1.12. La cara oculta de la Luna, Proyección topográfica centrada a 180° de longitud, latitud 0° Consultado en: http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA14021.jpg	(p-18)
1.13. Tierra. Hemisferio Oriental, Africa (No se alcanza a ver Asia)(2016) Consultado en: http://earthobservatory.nasa.gov/Features/BlueMarble/Images/BlueMarble_2005_globe.jpg	(p-19)
1.14. Tierra. Hemisferio Occidental Planeta, Sudamérica (2016) Consultado en: http://www.nasa.gov/images/content/136214main_BlueMarble_2005_west.jpg	(p-20)
1.15. Tierra (2016). Consultado en: http://www.windows2universe.org/people/postcards/vocals/images/dr_patrick_chuang_11_8_0_jpg_image.html	(p-21)
http://www.windows2universe.org/earth/images/usa_lights_sm.jpg	(p-22)

2. PRODUCCIÓN ANÁLOGA DE OBJETOS QUE INTEGRAN LAS COLECCIONES DEL PROYECTO TF3, SENSOROTECA ASTRONÓMICA, Nivel 1:

2.1. COLECCIÓN DE PLANISFERIOS, PROYECTO TF3, SENSOROTECA ASTRONÓMICA:

2.1.1. Plano detalle, (impresión laser en acrílico 75cm de diámetro x 5 mm de espesor) Mercurio, Hemisferio Norte.....	(p-24)
2.1.2. Plano detalle, (impresión laser en acrílico 75cm de diámetro x 5 mm de espesor) Venus, Hemisferio Norte	(p-25)
2.1.3. Plano detalle, (impresión laser en acrílico 75cm de diámetro x 5 mm de espesor) Venus, Hemisferio Sur	(p-26)
2.1.4. Plano detalle, (impresión laser en acrílico 75cm de diámetro x 5 mm de espesor) Marte, Hemisferio Norte.	(p-27)
2.1.5. Plano detalle, (impresión laser en acrílico 75cm de diámetro x 5 mm de espesor) Marte, Hemisferio Sur.	(p-28)
2.1.6. Plano detalle, (impresión laser en acrílico 75cm de diámetro x 5 mm de espesor) Tierra, Hemisferio Oriental.	(p-29)
2.1.7. Plano detalle, (impresión laser en acrílico 75cm de diámetro x 5 mm de espesor) Tierra, Hemisferio Occidental	(p-30)

2.2. COLECCIÓN ROMPECABEZAS LUNAR, PROYECTO TF3, SENSOROTECA ASTRONÓMICA:

2.2.1. Plano detalle, (impresión laser en acrílico 75cm de diámetro x 5 mm de espesor)	
Luna, Hemisferio Oriental.	(p-32)
2.2.2. (2015), Plano detalle, (impresión laser en acrílico 75cm de diámetro x 5 mm de espesor)	
Luna, Hemisferio Occidental.	(p-33)
2.2.3. Lámina de madera (75 cm de diámetro X 3 mm de espesor), Plano topográfico de la Luna. (2016).	
Consultado en: http://photojournal.jpl.nasa.gov/figures/PIA14011_fig1.jpg	(p-34)
2.2.4. Lámina de madera (75 cm de diámetro X 3 mm de espesor). Divisiones del rompecabezas lunar (2015).	
Consultado en: http://photojournal.jpl.nasa.gov/figures/PIA14011_fig1.jpg	(p-35)
Proceso de adaptación de una retícula en alto relieve para orientar el armado del rompecabezas lunar	(p-36)
Piezas, rompecabezas lunar	(p-37)

2.3. COLECCIÓN DE CONCENTRACIONES OLFATIVAS, PROYECTO TF3.

SENSOROTECA ASTRONÓMICA, Nivel 1:

2.3.1. Botellas con agua y esencia de canela:

al 100%, al 80%, al 60%, al 40% y al 20%	(p-39)
--	--------

2.4. COLECCIÓN DE TOPOLOGÍAS, PROYECTO TF3.

SENSOROTECA ASTRONÓMICA, Nivel 1:

2.4.1 (2015) Cinta en línea recta	(p-41)
2.4.2. (2015) Cinta cerrada	(p-41)
2.4.3. (2015) Cinta moevius.	(p-42)
2.4.4. (2015) Cinta moevius con intensión textural	(p-42)

2.5. COLECCIÓN DE DOMOS CON SUSTANCIAS DE LAS ESTRELLAS. PROYECTO TF3.

SENSOROTECA ASTRONÓMICA. Nivel 1:

2.5.1 (2015) Domo contenedor de hierro	(p-44)
2.5.1.1. Plano detalle imanes sellados al calor, cinco (5) imanes sellados al calor	(p-44)
2.5.2. Domo contenedor de azufre	(p-45)
2.5.2.1 (2015) Domos contenedores de hierro y azufre	(p-45)

**1. IMÁGENES PARA PRODUCCIÓN LASER DE LOS PLANISFERIOS,
CONSULTADO EN:
Página oficial de la NASA: <https://www.nasa.gov>**

Mercurio (2016).

Consultado en:

<http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA19420>

Foto que se digitalizó para la impresión del planisferio.

“Las mediciones de instrumento MLA de MESSENGER durante más de cuatro años de misión orbital de la nave espacial han trazado la topografía del hemisferio norte de Mercurio en gran detalle.”

La vista que se muestra aquí es un mapa en relieve sombreado interpolada de datos. Las regiones más bajas se muestran en púrpura, y las regiones más altas se muestran en rojo. La diferencia de altura entre las regiones de menor a mayor se muestran aquí, aproximadamente de 10 kilómetros!

Entre las características prominentes visibles están las llanuras volcánicas del norte (suaves) y la subida del norte enigmático. Los cráteres de baja altitud cerca al polo norte, se piensa que es hielo de agua.

Consultado en: <http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA19420>

Mercurio Hemisferio Norte

Descarga de imagen procesada para impresión laser (taller MASSA.L.A. Bogotá, Colombia). (2016). Consultado en: <http://www.windows2universe.org/mercury/images/mercter.gif>

Venus (2016),

Consultado en:

<http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA00157.jpg>

Foto, Hemisferio Norte que se digitalizó para la impresión del planisferio.

Esta imagen muestra el Hemisferio Norte de Venus. Se hizo uso de radar. Diferentes colores muestran la altura de la tierra. El Polo Norte está en el centro de la imagen. El área roja justo debajo del centro es el "continente" Ishtar Terra. La parte de color blanco brillante son los Montes Maxwell, la cadena montañosa más alta de Venus. Esta imagen fue hecha a partir de datos de radar de la nave espacial Magallanes. Imagen cortesía de NASA / JPL / USGS. (2016). Consultado en: http://www.windows2universe.org/venus/interior_surface.html

Venus (2016),
Consultado en:
<http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA00157.jpg>
Foto, Hemisferio Sur que se digitalizó para la impresión del planisferio.

Venus Hemisferio Oriental,
Imagen procesada para producción laser.

**Venus Hemisferio Occidental,
Imagen procesada para producción laser.**

Descarga de imagen procesada para impresión laser en el taller MASSA.L.A. Bogotá, Colombia (2016). Consultado en: <http://www.windows2universe.org/mercury/images/mercter.gif>

Hemisferio Occidental Marte,
Monte Olympos y Valles Marineris. (2016). Consultado en:
<http://mola.gsfc.nasa.gov/images/tharsis-valles-s1.jpg>

Topografía de Marte (2016). Consultado en: <http://photojournal.jpl.nasa.gov/tiff/PIA02820.tif>

Imagen de Valles Marineris, es un sistema de cañones gigantes que corre cerca de 2.500 millas a través de la superficie del planeta y alcanza profundidades de 6 kilómetros o 4 millas. (2016)

Consultado en:

http://www.windows2universe.org/mars/planet_structure.html

Mosaico de Olympus Mons, el volcán más alto en Marte. (2016)

Consultado en:

http://www.windows2universe.org/mars/planet_structure.html

Hemisferio Oriental Marte,
Cuenca de impacto Hellas (zona purpura). (2016). Consultado en:
<http://mola.gsfc.nasa.gov/images/topo.jpg>

Mosaico de la cara visible de la Luna. (2016). Consultado en:
<http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA14011.jpg>

Hemisferio Oriental de la Luna.

Mosaico Topográfico:

Se = Mar de la Serenidad,

T = Mare Tranquillitatis,

F = Mare Fecunditatis,

C = Mare Crisium, M = Mare Marginis,

S = Mare Smythii,

A = Mare Australe,

Ts = Mare Tsiolkovskiy,

Mv = Mare Moscoviense.

Lat / lon, cuadrícula en incrementos de 30° con el centro de coordenadas a 0° N y 90° E [NASA / GSFC / Arizona State].
(2016). Consultado en: <http://lroc.sese.asu.edu/posts/229>

La cara visible de la Luna,
Proyección topográfica centrada a 180° de longitud, latitud 0° . (2016). Consultado en:
<http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA14011.jpg>

La cara oculta de la Luna,
Proyección topográfica centrada a 180 ° de longitud, latitud 0 °. (2016). Consultado en:
<http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA14021.jpg>

Tierra. Hemisferio Oriental. Africa (No se alcanza a ver Asia)(2016). Consultado en:
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/BlueMarble/Images/BlueMarble_2005_globe.jpg

En cierto modo, La Tierra es similar a Mercurio, Venus y Marte. Son todos los planetas duros y rocosos. Los cuatro tienen cráteres de impacto de meteoritos. Al igual que Marte y Venus, la Tierra tiene volcanes, montañas y valles. Pero la Tierra es diferente de maneras muy importantes. La mayor parte de nuestro planeta está cubierta de agua. El aire se hace de nitrógeno, oxígeno y un poco de dióxido de carbono - justo para que podamos respirar. La Tierra es el hogar de las personas, plantas y animales, ya que tiene tanto el agua como el tipo de atmósfera. (2016). Consultado en:
<http://solarsystem.nasa.gov/planets/earth/basic>

Tierra. Hemisferio Occidental. Suramérica. (2016). Consultado en:
http://www.nasa.gov/images/content/136214main_BlueMarble_2005_west.jpg

Imágenes procesadas para impresión laser,

Tierra (2016). Consultado en:

http://www.windows2universe.org/people/postcards/vocals/images/dr_patrick_chuang_11_8_0.jpg_image.html

http://www.windows2universe.org/earth/images/usa_lights_sm.jpg

**2. PRODUCCIÓN ANÁLOGA DE
OBJETOS QUE INTEGRAN LAS COLECCIONES DEL PROYECTO TF3
SENSOROTECA ASTRONÓMICA**
Nivel 1:

**2.1. COLECCIÓN DE PLANISFERIOS,
PROYECTO TF3
SENSOROTECA ASTRONÓMICA**

Mercurio, el planeta más cercano al Sol, también es el planeta más pequeño del Sistema Solar. Sólo un poco más grande que la luna de la Tierra, la superficie de Mercurio está cubierta de cráteres. Este pequeño planeta no tiene anillos o lunas. (2016). Consultado en: <http://www.windows2universe.org/venus/venus.html>

Plano detalle

Texturas producidas por la máquina CNC, laser CO₂
(Impresión laser en acrílico, 75cm de diámetro x 5 mm de espesor)
Mercurio, Hemisferio Norte.

Venus y la Tierra son similares en tamaño, masa, densidad, composición, y la gravedad. Hay, sin embargo, las similitudes terminan. Venus está cubierto por una gruesa atmósfera que gira rápidamente, creando un mundo quemada con temperaturas lo suficientemente caliente como para derretir el plomo y la presión de la superficie 90 veces la de la Tierra (similar a la parte inferior de una piscina 1-1 / 2 millas de profundidad). Debido a su proximidad a la Tierra y la forma en que sus nubes reflejan la luz solar, Venus parece ser el planeta más brillante del cielo. Consultado en: <http://solarsystem.nasa.gov/planets/venus/indepth>

Plano detalle

Texturas producidas por la máquina CNC, laser CO₂,
(impresión laser en acrílico 75cm de diámetro x 5 mm de espesor)
Venus, Hemisferio Norte.

Plano detalle
Texturas producidas por la máquina CNC, laser CO₂,
(impresión laser en acrílico 75cm de diámetro x 5 mm de espesor)
Venus, Hemisferio Sur.

Marte es un cuerpo rocoso aproximadamente la mitad del tamaño de la Tierra. Al igual que con los otros planetas terrestres - Mercurio, Venus y la Tierra - volcanes, cráteres de impacto, movimiento de la corteza, y las condiciones atmosféricas tales como tormentas de polvo han alterado la superficie de Marte. Consultado en: <http://solarsystem.nasa.gov/planets/mars/indepth>

**Plano detalle
Texturas producidas por la máquina CNC, laser CO₂,
(impresión laser en acrílico 75cm de diámetro x 5 mm de espesor)
Marte, Hemisferio Norte.**

Los casquetes polares de Marte crecen y se alejan con las estaciones. Las áreas en capas cercanas a los polos sugieren que el clima del planeta ha cambiado más de una vez. Vulcanismo en el altiplano y los llanos era activo hace más de 3 mil millones de años. Algunos de los volcanes gigantes son más jóvenes, después de haberse formado entre 1 y 2 millones de años. Marte tiene el volcán más grande del Sistema Solar, Olympus Mons, así como un sistema de cañones ecuatorial espectacular, Valles Marineris. Consultado en:
<http://solarsystem.nasa.gov/planets/mars/indepth>

Plano detalle

Texturas producidas por la máquina CNC, laser CO₂,
(impresión laser en acrílico 75cm de diámetro x 5 mm de espesor)
Marte, Hemisferio Sur.

La Tierra es el tercer planeta desde el Sol y el quinto más grande del Sistema Solar. El diámetro de la Tierra es sólo unos cientos de kilómetros más grande que la de Venus. Las cuatro estaciones son el resultado de eje de la Tierra de rotación está inclinado 23.45° con respecto al plano de la órbita de la Tierra alrededor del sol. Durante una parte del año, el hemisferio norte está inclinado hacia el sol y el hemisferio sur está inclinado lejos, produciendo el verano en el norte y el invierno en el sur. Seis meses después, la situación se invierte. Cuando la primavera y el otoño comienzan, ambos hemisferios reciben cantidades aproximadamente iguales de iluminación solar. Consultado en: <http://solarsystem.nasa.gov/planets/earth/indepth>

Plano detalle

Texturas producidas por la máquina CNC, laser CO₂,
(impresión laser en acrílico 75cm de diámetro x 5 mm de espesor)
Tierra, Hemisferio Oriental.

Plano detalle
Texturas producidas por la máquina CNC, laser CO2,
(impresión laser en acrílico 75cm de diámetro x 5 mm de espesor)
Tierra, Hemisferio Occidental

**2.2. COLECCIÓN DE ROMPECABEZAS LUNAR,
PROYECTO TF3
SENSOROTECA ASTRONÓMICA**

Plano detalle
Texturas producidas por la máquina CNC, laser CO₂,
(impresión laser en acrílico 75cm de diámetro x 5 mm de espesor)
Luna, Hemisferio Oriental.

Plano detalle

**Texturas producidas por la máquina CNC, laser CO2
(impresión laser en acrílico 75cm de diámetro x 5 mm de espesor)
Luna, Hemisferio Occidental.**

Lámina de madera

Guía de armado rompecabezas Lunar,
(75 cm de diámetro X 3 mm de espesor)

Plano topográfico de la Luna (2016). Consultado en:

http://photojournal.jpl.nasa.gov/figures/PIA14011_fig1.jpg

Lámina de madera

(75 cm de diámetro X 3 mm de espesor)

Divisiones del rompecabezas lunar respetando los espacios del plano topográfico (2016).

Consultado en:

http://photojournal.jpl.nasa.gov/figures/PIA14011_fig1.jpg

Proceso de adaptación de una retícula en alto relieve para orientar el armado con las Divisiones del rompecabezas lunar del plano topográfico lunar (2016). Consultado en: http://photojournal.jpl.nasa.gov/figures/PIA14011_fig1.jpg

Piezas, rompecabezas lunar

**2.3. COLECCIÓN DE CONCENTRACIONES OLFATIVAS
PARA REPRESENTAR MAGNITUDES ESTELARES.
PROYECTO TF3.
SENSOROTECA ASTRONÓMICA
Nivel 1:**

Botellas con agua y esencia de canela al 100%, al 80%, al 60%, al 40% y al 20%

Estas escencias, emplea la sinestesia para permitir que la magnitud asignada a una estrella en niveles de intensidad lumínica graduados de uno a cinco, donde 1 es la máxima iluminación y 5 la mínima, pueda ser percibida a través de otro sentido de la percepción humana, en este caso, el sentido del olfato. La mayor intensidad del olor a canela, corresponde al máximo nivel de iluminación y su disminución gradual equivale a la reducción de la luminosidad.

**2.4. COLECCIÓN DE TOPOLOGÍAS
PARA REPRESENTAR LA GEOMETRÍA EUCLIDIANA Y NO EUCLIDIANA.
PROYECTO TF3.
SENSOROTECA ASTRONÓMICA**

Cinta en línea:

Representación sobre los principios de la geometría Euclidiana: la recta y las paralelas.

(Cinta en tela velcro: 62 cm (largo) X 2 cm (ancho) (al ancho de la tela).

(Armonía de color, verde fluorescente y azul rey para producir sensaciones visuales).

Cinta cerrada:

Representación sobre los principios de la geometría de Riemann: la variación del espacio- tiempo en forma de anillo.

(Cinta cocida en forma de círculo en tela velcro: 30 cm (diámetro) X 2 cm (ancho)(al ancho de la tela).

(Armonía de color, verde fluorescente y azul rey para producir sensaciones visuales).

Cinta moevius:

Segundo ejemplo de de representación de las geometrías no Euclidianas.

(Guiarse por el borde permite reconocer una sola orilla y una sola cara).

(Cinta en tela velcro cocida en forma de cinta de moevius: 30 cm (diámetro) X 2 cm (ancho) (al ancho de la tela).

(Armonía de color, verde fluorescente y azul rey para producir sensaciones visuales).

Plano detalle superficie Textural,
(Cinta de moevius en tela velcro negra)

Cinta moevius con intensidad textural:

Tercer ejemplo de la representación de las geometrías no euclidianas.

(Guiarse por el borde de la cinta permite reconocer un cambio de texturas, se pasa *sinesesicamente de lo liso y suave a lo rugoso y áspero*).

Equivalencia al color cuando no interviene únicamente el canal visual, sino que interviene el tacto, la vista y el sentido espacial para permitir la multisensorialidad.

(Cinta en tela velcro cocida en forma de cinta de moevius: 30 cm (diámetro) X 5 cm (ancho) (al ancho de la tela).

**2.5. COLECCIÓN DE DOMOS CON SUSTANCIAS DE LAS ESTRELLAS,
PARA REPRESENTAR:
FENÓMENOS RELACIONADOS CON EL MAGNETISMO
Y LA DIFERENCIA ENTRE UN METAL Y UN NO METAL,
PROYECTO TF3
SENSOROTECA ASTRONÓMICA
Nivel 1:**

Domo contenedor de hierro.

(Dimensiones: 5,5 cm de radio X 11 cm de diámetro)

Permite explicar fenómenos relacionados con el magnetismo, puesto que si se acercan variedad de imanes a su superficie, la cantidad de polvo de hierro atraída variará.

Fenómeno que permite reflexionar sobre los campos magnéticos y sobre las estrellas.

Plano detalle imanes sellados al calor con tela y tinta china negra.

(Imanes sellados al calor: 3,2 cm (largo) X 1,8 cm (ancho))

Domo contenedor de azufre.

(Dimensiones: 5,5 cm de radio X 11 cm de diámetro).

Permite explicar dos sustancias que hay en las estrellas clasificadas en metales como el hierro y no metales como el azufre.

Dos domos contenedores, uno de limadura de hierro y otro de azufre,

(Dimensiones: 5,5 cm (radio) X 11 cm (diámetro))

Su manipulación alternada con los imanes permite descubrir cual de los domos es el que tiene hierro, las partículas metálicas se adhieren a la cara interna del domo atraídas por el magnetismo. Si se dejan caer producen un sonido similar a un estallido o explosión.

Esperamos poder continuar con la creación de objetos que integren la Sensoroteca Astronómica, teniendo en cuenta que quien desarrolla la multisensorialidad es cada sujeto en relación con los objetos. Estos, percibidos por medio del canal sensorial de la vista, el tacto, el oído, el gusto o el olfato, pero, recordemos que estos no son independientes sino que hacen parte de un sistema nervioso que se activa en varios canales dependiendo la experiencia.

De esta manera, si nos relacionamos sólo con imágenes estamos utilizando el canal de la vista, pero si nos relacionamos con los objetos intervienen más sentidos.

Entre los sentidos más comunmente empleados están el sentido del tacto, la vista, el espacial y el temporal (espacio y tiempo).

Se debe colocar especial interés por crear objetos, por medio de equivalencias o construcciones que se puedan percibir por medio de más de dos sentidos, por ejemplo: la creación de objetos que se puedan percibir por medio del olor, del magnetismo, del sentido eléctrico, del oído, del gusto, del sentido kinésico (fuerza), del equilibrio (vestibular), del movimiento (cenestésico), y de la propio-percepción, que es el que nos permite tener conciencia de nuestro cuerpo.

Agradecemos a la Unión Astronómica Internacional (IAU), a la Oficina para el desarrollo de la Astronomía (OAD), Al Instituto Distrital de las Artes (Idartes), y al Planetario de Bogotá, Colombia.